

DOI:

НОРМИ СУДДІВСЬКОЇ МОРАЛІ В УКРАЇНСЬКОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ

Железов О. Є.

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри фундаментальних та
юридичних дисциплін факультету № 6*

Харківського національного університету внутрішніх справ

Згідно з процесом реформування судової системи, необхідність яких показали події Революції гідності, влада в нашій державі зробила крок до вдосконалення судової системи. По-перше, це втілюється в рішенні XI З'їзду суддів України, Указі Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки», Постанові Кабінету Міністрів про впровадження цього Указу Президента України.

Нове законодавство передбачає належну відповідальність професійного судді. Це може бути як дисциплінарна відповідальність, передбачена статтею 107 Закону України «Про Судоустрій та статус суддів», так і моральна відповідальність, яка закріплена ст. 58 вище вказаного закону. Насамперед порушення суддівської етики може мати правові наслідки, коли моральний вчинок не відповідає Кодексу суддівської етики.

Кодекс суддівської етики був прийнятий 24 жовтня 2002 року на V з'їзді суддів, але нова його редакція затверджена на XI з'їзді суддів. Ст. 58 перетворює Кодекс суддівської етики на норму прямої дії, тобто корпоративну норму замінено на норму права. Цим кодексом закріплено всі правові та моральні принципи, котрими керується суддя як під час проведення судового засідання, так і у своїй позасудовій поведінці. До правової основи цього кодексу належать Конституція України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо ефективного впровадження основних принципів незалежності судових органів, а також бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, Європейською хартією про закон щодо статусу суддів, Рекомендацією СМ/Рес (2010) 12 Кабінету Міністрів Ради Європи.

Крім того, Закон України «Про Судоустрій та статус суддів» передбачає такий правовий інститут, як декларація доброчесності (ст. 62). Зміст цієї декларації полягає в тому, що суддя зобов'язаний до 1 лютого подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларації доброчесності за формою, що визначає Комісія.

Особливою формою нагляду за моральним станом судді є Громадська рада доброчесності, яка регулюється ст. 85 Закону України «Про Судоустрій та статус суддів». Цю раду утворюють згідно із законодавством з метою дотримання суддями або кандидатами на посаду судді норм професійної етики. Громадська рада доброчесності складається з 20 членів та повинна збирати, перевіряти, аналізувати інформацію щодо судді або кандидата на посаду судді, надавати Кваліфікаційній комісії суддів інформацію щодо кандидата на посаду судді за наявності відповідних підстав Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Для здійснення цих повноважень, зазначених у названій статті, передбачається, що членам Громадської ради доброчесності надається право безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів.

Громадська рада доброчесності формується з громадськості, але до неї не входять особи, які перебувають у дружніх чи особистих стосунках із суддею чи кандидатом на посаду судді, які причетні до справ, що розглядав чи розглядає такий суддя, за наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його неупередженості. Члени Громадської ради доброчесності призначаються зборами представників громадських об'єднань, які скликаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У цих зборах беруть участь громадські організації, які здійснюють діяльність у правозахисній сфері, а також ставлять за мету подолання корупції в Україні. Такі організації не можуть спонсуватися юридичними особами, які мають бюджетний або інший фінансовий зв'язок з офіційно визнаними Верховною Радою терористичними організаціями та країною-агресором. Членом Громадської ради доброчесності обирається громадянин України строком на 2 роки. Громадська рада доброчесності вважається правомірною за умови призначення якнайменше десяти її членів.

Згідно з вище викладеним Законодавство України зробило крок у своєму розвитку щодо відповідальності суддів. Професійний суддя є ключовою особою, яка здійснює правосуддя, тому дотримання моральних норм відіграє дуже важливу роль, а ці зміни є дуже важливими й актуальними.

Крім того, названі питання знайшли відображення в змінах до Конституції України, які вступили в дію 30.09.2016, Закону України «Про Судоустрій та статус суддів України» від 02.06.2016, Закону України «Про Вищу Раду Правосуддя» від 21.12.2016. Зокрема, застосування конкурсного відбору на посаду в апарат суду остаточно закріплено згідно зі статтею вище згаданого закону України «Про Судоустрій та статус суддів України».